

Aprendizaje por Transferencia de EfficientNetB0 para la Clasificación de la Severidad de Imágenes de Pacientes con Retinopatía Diabética

Bryan Hernández Álvarez¹, Alfonso Mazariegos Buenrostro¹, Elisa Naomi Alvarado Sánchez¹, and Ricardo Polock Suárez Geovani¹

¹Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería, Campus Tlaxcala (UPIIT) - Instituto Politécnico Nacional (IPN)
{bhernandez2303, amazariegosb2300, ealvarados2301, rsuarezg2301}@alumno.ipn.mx

Resumen La Retinopatía Diabética es la principal causa de ceguera que se puede prevenir en adultos. Por eso, detectarla a tiempo es clave. El problema es que el método actual, donde un especialista revisa las imágenes de los ojos (retinografías) se vuelve un proceso lento y limitado dependiente de la disponibilidad de personal. Para solucionar esto, en este trabajo desarrollamos un sistema de inteligencia artificial que clasifica automáticamente la Retinopatía Diabética en sus cinco etapas de gravedad. Utilizamos un modelo de red neuronal pre-entrenado EfficientNet-B0 y lo optimizamos con una técnica conocida como aprendizaje por transferencia para usar la base de datos pública APTOS 2019. Al ponerlo a prueba, nuestro modelo alcanzó una precisión general del 79.45 % y demostró una capacidad considerable para distinguir entre las distintas etapas de la enfermedad (con un AUC micro de 0.963). Lo más destacado fue su habilidad para identificar los casos de personas sanas, con una sensibilidad del 97.4 % y un AUC de 0.994. Este enfoque nos permitiría crear sistemas de diagnóstico por computadora que podrían hacer que la detección de la Retinopatía Diabética sea mucho más accesible y eficiente para todos.

Keywords: Aprendizaje Profundo · Retinopatía Diabética · EfficientNet · Aprendizaje por Transferencia · Clasificación de Imágenes Médicas · Diagnóstico Asistido por Computadora

1. Introducción

La diabetes ha emergido como una de las crisis sanitarias crónicas más significativas del siglo XXI, con una prevalencia global que ha alcanzado proporciones pandémicas y según la Federación Internacional de Diabetes, con aproximadamente 537 millones de adultos vivían con esta condición en 2021. Es una cifra que aumentará a 643 millones para el año 2030 [1]. Más allá del manejo glucémico, el mayor desafío de la diabetes está en sus complicaciones a largo plazo, entre las cuales, la Retinopatía Diabética (RD), una complicación microvascular que

se caracteriza por un daño progresivo a la red de vasos sanguíneos de la retina, ocupa un lugar predominante entre las consecuencias de la diabetes. Representa la principal causa de ceguera prevenible en la población económicamente activa a nivel mundial, afectando a casi un tercio de todos los individuos con diabetes [2].

El pilar fundamental para prevenir la pérdida de visión inducida por la RD es la detección temprana a través de programas de cribado (screening) sistemático. El protocolo clínico estándar para el diagnóstico y la estadificación se basa en la interpretación de retinografías del fondo de ojo por oftalmólogos, un proceso que, aunque efectivo, tiene muchas limitaciones operativas que comprometen su viabilidad a gran escala, pues el procedimiento es intensivo en tiempo, costoso y, crucialmente, depende de la disponibilidad de expertos. Adicionalmente, el diagnóstico manual está sujeto a una considerable variabilidad del observador, con estudios que reportan discrepancias de hasta un 20 % entre especialistas, al clasificar la severidad de la enfermedad [3]. Estas barreras crean una brecha en la atención sanitaria, dejando a millones de personas en riesgo sin acceso a un diagnóstico oportuno.

En respuesta a esta necesidad, la inteligencia artificial ha ofrecido distintas soluciones en donde particularmente a través del aprendizaje profundo (Deep Learning), las Redes Neuronales Convolucionales (CNNs, por sus siglas en inglés) marcaron un cambio en el análisis de imágenes médicas, gracias a su capacidad para aprender representaciones jerárquicas de características visuales directamente desde los datos [4]. A diferencia de los enfoques computacionales previos, las CNNs pueden identificar de forma autónoma las diferencias patológicas de la RD, con niveles de precisión que han demostrado ser comparables a los oftalmólogos [5].

Sin embargo, el entrenamiento de estas arquitecturas complejas desde cero es un desafío importante, ya que exige conjuntos de datos médicos etiquetados de una magnitud que raramente está disponible. Para superar este obstáculo, nuestro estudio se fundamenta en la estrategia del aprendizaje por transferencia con un enfoque metodológico que permite adaptar el conocimiento en modelos pre-entrenados en dominios de imágenes a gran escala para la adaptación de tareas especializadas [6]. La efectividad de esta técnica, que es el ajuste fino (fine-tuning) de redes pre-entrenadas, ha sido demostrada como una alternativa al entrenamiento desde cero para el análisis de imágenes médicas que logra mejoras significativas en la generalización del modelo [7]. En esta investigación, se ha seleccionado la arquitectura EfficientNetB0, un modelo de CNN que fue diseñado explícitamente para optimizar el equilibrio entre la precisión y la eficiencia computacional para resolver tareas que implique distintos análisis de imágenes [8].

Por lo tanto, este trabajo presenta el desarrollo y la validación de un sistema automatizado para la clasificación de la Retinopatía Diabética en sus cinco estadios de severidad. Utilizando la arquitectura EfficientNetB0 a través del aprendizaje por transferencia sobre el conjunto de datos público APTOS 2019. Este estudio busca no solo contribuir con una solución tecnológica al desafío del cribado de la RD, sino también proporcionar una validación de su rendimiento

Aprendizaje por Transferencia para la Clasificación de Retinopatía Diabética

para generar futuras herramientas de diagnóstico asistido por computadora que puedan democratizar el acceso a la atención oftalmológica y mitigar el impacto global de esta enfermedad discapacitante.

2. Marco Teórico

2.1. Retinopatía Diabética: Contexto Clínico y Necesidad de Automatización

La Retinopatía Diabética (RD) constituye una complicación, el diagnóstico temprano sigue el protocolo clínico establecido por la Escala de Severidad de la Retinopatía Diabética (ETDRS), que clasifica la enfermedad en cinco estados:

- Grado 0: Sin retinopatía aparente
- Grado 1: Retinopatía diabética leve
- Grado 2: Retinopatía diabética moderada
- Grado 3: Retinopatía diabética severa
- Grado 4: Retinopatía diabética proliferativa

2.2. Redes Neuronales Convolucionales en Diagnóstico Oftalmológico

En el contexto oftalmológico, las CNN han demostrado la capacidad para identificar características patológicas específicas de la RD:

- **Microaneurismas:** Detectados en capas convolucionales iniciales.
- **Exudados duros:** Identificados mediante patrones de textura en capas intermedias.
- **Hemorragias:** Reconocidos por sus patrones morfológicos distintivos.
- **Nuevos vasos sanguíneos:** Detectados en capas profundas de la red.

Arquitecturas pioneras como AlexNet, VGGNet y ResNet han establecido pruebas de rendimiento en conjuntos de datos como Messidor-2 y EyePACS, alcanzando precisiones entre 70-85% en clasificación la de RD [5]. Sin embargo, estas arquitecturas presentan limitaciones en la eficiencia computacional y adaptabilidad a entornos clínicos con restricciones de recursos.

2.3. Aprendizaje por Transferencia: Fundamentos Teóricos y Aplicación Práctica

El aprendizaje por transferencia constituye una estrategia fundamental para superar la escasez de datos anotados en el dominio médico. Formalmente, se define como el proceso mediante el cual un modelo entrenado en un dominio fuente (S) se adapta para resolver una tarea objetivo (T), donde los dominios comparten características subyacentes [6].

Fundamentación Matemática

Dado un modelo pre-entrenado f_{θ_S} en el dominio fuente D_S , y un conjunto de datos objetivo $D_T = \{(x_i, y_i)\}_{i=1}^{N_T}$ con $N_T \ll N_S$, el objetivo es encontrar parámetros θ_T que minimicen la ecuación 3:

$$L(\theta_T) = \frac{1}{N_T} \sum_{i=1}^{N_T} \ell(f_{\theta_T}(x_i), y_i) + \lambda R(\theta_T - \theta_S) \quad (1)$$

Donde $R(\cdot)$ es un término de regularización que penaliza desviaciones grandes de los parámetros pre-entrenados, y λ controla la fuerza de la transferencia.

Estrategias de Implementación

- **Extracción de características:** Congelamiento completo de capas convolucionales, entrenando únicamente clasificadores superficiales.
- **Ajuste fino parcial:** Descongelamiento progresivo de capas superiores de la red.
- **Ajuste fino Completo:** Reentrenamiento de toda la arquitectura con tasas de aprendizaje diferenciadas.

En el contexto médico, estudios demuestran que el ajuste fino parcial con tasas de aprendizaje decrecientes (típicamente $\eta \leq 10^{-4}$) produce las mejores mejoras en generalización, con incrementos del 15-20 % en precisión comparado con entrenamiento desde cero [7].

2.4. EfficientNet: Paradigma de Eficiencia en Redes Neuronales

EfficientNet introduce un enfoque revolucionario en el diseño de arquitecturas CNN mediante el escalado compuesto (compound scaling). A diferencia del escalado convencional que modifica únicamente una dimensión (profundidad, anchura o resolución), EfficientNet optimiza simultáneamente las tres dimensiones mediante un coeficiente de escalado ϕ [8].

Formulación Matemática del Escalado Compuesto

$$\text{Profundidad} : d = \alpha^\phi, \text{Anchura} : w = \beta^\phi, \text{Resolución} : r = \gamma^\phi$$

Sujeto a la ecuación 2:

$$\alpha \cdot \beta^2 \cdot \gamma^2 \approx 2, \quad \alpha \geq 1, \beta \geq 1, \gamma \geq 1 \quad (2)$$

Los valores óptimos $\alpha = 1,2$, $\beta = 1,1$, $\gamma = 1,15$ se determinaron mediante búsqueda neural en EfficientNet-B0.

Arquitectura EfficientNet-B0

- **Bloque MBConv:** Combina convoluciones depthwise separables con mecanismos *Squeeze-and-Excitation*.
- **Convolución Depthwise:** Aplica un único filtro por canal de entrada, reduciendo parámetros en $\frac{1}{N} + \frac{1}{D_k^2}$.
- **Squeeze-and-Excitation:** Recalibra canales *feature-wise* mediante atención *channel-wise*.
- **Capas:** 237 totales, organizadas en 7 bloques móviles invertidos.

EfficientNet-B0 alcanza 77.1 % de precisión en ImageNet con solo 5.3 millones de parámetros, superando a ResNet-50 (76.0 %) [9]. Esta eficiencia la hace particularmente adecuada para aplicaciones médicas con limitaciones computacionales.

2.5. Estrategias para el Desbalance de Clases en Datos Médicos

El desbalance de clases representa un desafío crítico en conjuntos de datos y particularmente en RD, donde típicamente el 60-70 % de las imágenes corresponden a clase 0 (sin RD), mientras las clases 3-4 representan menos del 5 % cada una de ellas [10].

Enfoques Computacionales

Muestreo Artificial

- **Sobremuestreo:** Réplica de instancias minoritarias (ej.: SMOTE)
- **Submuestreo:** Eliminación aleatoria de instancias mayoritarias.

Ponderación de Pérdida Dadas la ecuación 3 y 4.

$$L = -\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N w_{y_i} \log(p_{y_i}) \quad (3)$$

$$FL(p_t) = -\alpha_t (1 - p_t)^\gamma \log(p_t) \quad (4)$$

donde γ modula la tasa de ajuste para ejemplos bien clasificados.

Aumento de datos Avanzado

- **Transformaciones Geométricas:** Rotación ($\pm 30^\circ$), *zoom* ($\pm 20\%$), *shear* ($\pm 10\%$).
- **Transformaciones de Color:** Ajuste de brillo, contraste, saturación.
- **Mixup:** $\hat{x} = \lambda x_i + (1 - \lambda)x_j$, $\hat{y} = \lambda y_i + (1 - \lambda)y_j$.

Estudios comparativos [11] indican que la combinación de el aumento de datos con *focal loss* ($\gamma = 2, \alpha = 0,25$) produce mejoras del 8-12 % en el F1-score para clases minoritarias.

2.6. Métricas de Evaluación en Contexto Médico

La evaluación de modelos de clasificación médica requiere métricas ante el desbalance y sensibles a consecuencias clínicas presentadas de la ecuación 5-8:

$$\text{Exactitud (Accuracy)} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN} \quad (5)$$

$$\text{Sensibilidad (Recall)} = \frac{TP}{TP + FN} \quad (6)$$

$$\text{Precisión (Precision)} = \frac{TP}{TP + FP} \quad (7)$$

$$\text{F1-Score} = \frac{2 \times \text{Precision} \times \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} \quad (8)$$

Donde TP: *True Positives* (verdaderos positivos), TN: *True Negatives* (verdaderos negativos), FP: *False Positives* (falsos positivos) y FN: *False Negatives* (falsos negativos).

AUC-ROC: Área bajo la curva de características operativas del receptor (ROC).

AUC-PR: Área bajo la curva Precisión y *Recall* (más informativa en contextos con clases desbalanceadas).

En aplicaciones médicas, la sensibilidad tiene prioridad sobre la precisión, dado que los falsos negativos (casos no diagnosticados), conllevan consecuencias clínicas más graves que los falsos positivos (sobrediagnóstico) [12].

2.7. Conjuntos de Datos de Referencia en Retinopatía Diabética

- **APTOS 2019:** 3,662 imágenes anotadas por especialistas según escala la ETDRS, siendo este conjunto el utilizado en el presente trabajo [13].
- **EyePACS:** Más de 88,000 imágenes, ampliamente utilizadas en competencias Kaggle.
- **Messidor-2:** 1,748 imágenes con anotaciones de expertos franceses.
- **DDR:** 13,673 imágenes chinas con anotaciones (*pixel-level*).

Estos conjuntos presentan desafíos particulares en variabilidad interobservador, diferencias en protocolos de adquisición y distribución heterogénea de clases.

3. Metodología

Para los experimentos realizados en este trabajo, se utilizó exclusivamente el conjunto de datos APTOS 2019, el cual contiene imágenes retinográficas anotadas según la escala ETDRS. Otros conjuntos como EyePACS, Messidor-2 y DDR fueron considerados únicamente como referencia teórica, pero no se utilizaron en

Aprendizaje por Transferencia para la Clasificación de Retinopatía Diabética

el entrenamiento ni en la evaluación del modelo. Este conjunto se dividió mediante un muestreo estratificado, con la intención de preservar la distribución original de las clases. La forma en la cual quedaron divididos se muestra a continuación en el Cuadro 1. Esta división nos ayuda a obtener una evaluación robusta del modelo y, al mismo tiempo, evitar el sobreajuste durante el entrenamiento.

Cuadro 1. Distribución de datos por subconjunto

Subconjunto	Porcentaje	N° de Imágenes	Distribución por Clase
Entrenamiento	70 %	2,565	1,805 - 197 - 399 - 65 - 99
Validación	15 %	549	271 - 55 - 150 - 29 - 44
Prueba	15 %	550	271 - 56 - 150 - 29 - 44

En la Figura 1 se puede apreciar el flujo de trabajo dividido en dos fases, la primera consistió en el tratamiento de los datos y la segunda el ajuste del modelo pre-entrenado con las imágenes previamente trabajadas.

Figura 1. Flujo de datos: Agente de clasificación basado en tasa de aprendizaje adaptativa.

El protocolo de entrenamiento se implementó en dos fases secuenciales:

1. **Fase 1 (Extracción de Características):** Con la base congelada, solo se entrenó la capa de clasificación durante 50 épocas. Optimizador: Adam, tasa de aprendizaje: 3×10^{-4} . Esta fase corresponde a la estrategia de usar la red pre-entrenada como un extractor fijo de características.

2. **Fase 2 (Ajuste Fino):** Se descongelaron todas las capas. Se continuó el entrenamiento por 100 épocas. Optimizador: Adam, tasa de aprendizaje: 1×10^{-4} . Esta fase adapta sutilmente las características aprendidas al dominio específico de la RD.

Posteriormente, en el Cuadro 2 se muestran los hiperparámetros óptimos identificados para el modelo.

Cuadro 2. Configuración detallada de hiperparámetros

Parámetro	Valor
Arquitectura base	EfficientNetB0
Tamaño de entrada	$224 \times 224 \times 3$
Tamaño de lote (batch size)	16
Optimizador	Adam
Función de pérdida	Categorical Cross-Entropy
Métricas	Accuracy, AUC
Regularización L2	1×10^{-4}
Tasas de dropout	0.6 (Global Avg), 0.5 (Dense)
Neuronas en capa oculta	128 (ReLU)

3.1. Manejo del Desbalance de Clases

Para balancear la distribución de clases, se aplicaron técnicas de aumento de datos (*data augmentation*). Las clases minoritarias (1, 3 y 4) fueron sometidas a transformaciones como rotación, volteo horizontal y vertical, *zoom*, ajuste de brillo y contraste, desplazamiento y adición de ruido gaussiano. En contraste, las clases mayoritarias (0 y 2) recibieron aumentación moderada con transformaciones básicas.

Adicionalmente, se empleó una estrategia híbrida que combina dos enfoques complementarios:

1. **Sobremuestreo selectivo:** aplicado a clases minoritarias, se cuadruplicó su presencia relativa en cada época de entrenamiento. Este procedimiento incrementó el conjunto de entrenamiento de 2,563 a 6,463 imágenes, representando un aumento del 152%. Las clases 1, 3 y 4 pasaron de 259, 135 y 207 imágenes a 1,036, 540 y 828 respectivamente.
2. **Ponderación de clases:** se asignaron pesos inversamente proporcionales a la frecuencia de aparición de cada clase:

$$weights = \{0 : 0,8, 1 : 2,0, 2 : 1,5, 3 : 3,5, 4 : 3,5\}$$

Como paso adicional, se calcularon métricas para validar la efectividad de la metodología propuesta.

4. Análisis e Interpretación de Resultados

La evaluación del modelo de aprendizaje profundo en el conjunto de prueba independiente nos dio los siguientes resultados. El rendimiento global del sistema tuvo una exactitud (*accuracy*) del 79.45% sobre 550 retinografías, en el espectro de cinco grados de severidad de la escala ETDRS.

Analizando el Cuadro 3, se muestran las métricas calculadas.

El modelo presenta un buen rendimiento en la identificación de la Clase 0 ("Sin retinopatía aparente") y se logra una precisión de 0.946 y una sensibilidad (recall) de 0.974 con este alto valor de sensibilidad, es de gran importancia médica, ya que implica que el sistema es extremadamente eficaz para identificar a los pacientes sanos, funcionando como un filtro de alta fiabilidad en programas de cribado masivo. La capacidad para descartar correctamente la enfermedad con un F1-Score de 0.960 minimiza el riesgo de falsos negativos, lo cual permite que los especialistas centren su atención en los casos que sí presentan indicios de la patología.

Cuadro 3. Informe de clasificación del modelo

Clase	Precision	Recall	F1-Score	Support
0	0.9462	0.9742	0.9600	271
1	0.5397	0.6071	0.5714	56
2	0.7554	0.7000	0.7266	150
3	0.3571	0.3448	0.3509	29
4	0.5854	0.5455	0.5647	44
Accuracy			0.7945	550
Macro Avg	0.6368	0.6343	0.6347	550
Weighted Avg	0.7929	0.7945	0.7931	550

Para los estados intermedios y severos, el rendimiento expone los desafíos del problema. El principal se observa en las clases con menor representación: Clase 3 (RD severa) y Clase 4 (RD proliferativa). El F1-Score de 0.351 para la Clase 3 (Cuadro 3) refleja directamente el impacto del desbalance de clases, dado que esta clase solo tenía 29 muestras en el conjunto de prueba.

Un análisis detallado de la Matriz de Confusión (Figura 2) revela los riesgos clínicos de estas confusiones. Se identifican dos errores críticos de sub-diagnóstico:

1. Confusión Moderada a Leve: El agente clasificó erróneamente 19 casos de Clase 2 (Moderada) como Clase 1 (Leve). Este es un error clínicamente significativo, ya que un diagnóstico de "Leve" podría retrasar el seguimiento necesario para un paciente que en realidad presenta una condición "Moderada".

2. Confusión Severa a Moderada: El agente clasificó 7 casos de Clase 3 (Severa) como Clase 2 (Moderada). Este es el error más grave, ya que subestima una condición que requiere intervención urgente (Severa) como una de seguimiento (Moderada), lo que podría llevar a una pérdida de visión evitable.

Aunque la mayoría de los errores son adyacentes (ej. Clase 2 a Clase 1, o Clase 3 a Clase 2), lo cual es coherente con la naturaleza continua de la enfermedad, el sub-diagnóstico de casos Moderados y Severos es un punto crítico a mejorar. Es notable, sin embargo, que el modelo rara vez comete errores graves distantes; solo dos de 29 pacientes con RD Severa (Clase 3) fueron incorrectamente clasificados como sanos (Clase 0), lo que subraya un perfil de seguridad aceptable para el cribado inicial.

Figura 2. Matriz de confusión.

El poder discriminativo del clasificador fue evaluado mediante el análisis del Área Bajo la Curva de la Característica Operativa del Receptor (AUC-ROC). Los resultados corroboran la alta capacidad del modelo para distinguir entre las diferentes clases.

Individualmente, todas las clases alcanzaron valores de AUC excelentes: 0.994 para la Clase 0, y valores superiores a 0.89 para todas las clases patológicas (0.896, 0.936, 0.912 y 0.925 para las Clases 1 a 4, respectivamente) y con un AUC tan cercano a 1.0 para la clase de no retinopatía, confirma su casi perfecta capacidad de separación.

Adicionalmente, el modelo alcanzó un AUC micro de 0.963 y un AUC macro de 0.932. El elevado AUC micro que pondera cada instancia de clasificación por igual, indica un rendimiento sobresaliente a nivel global. Por otro lado, el AUC macro, que promedia el AUC de cada clase sin ponderar por su tamaño, confirma que el modelo no basa su éxito únicamente en la clase mayoritaria, sino que mantiene un poder discriminativo fuerte y equilibrado en todo el espectro de la enfermedad. En conjunto, las métricas demuestran que el modelo no solo clasifica con alta precisión, sino que también genera predicciones con un nivel de confianza alto, lo cual es un requisito indispensable para su potencial implementación en entornos clínicos.

4.1. Análisis Comparativo con Trabajos Externos

Al contrastar el rendimiento de nuestro agente (79.45 % Acc.) con otros trabajos que utilizan la misma arquitectura base (EfficientNet-B0) en el dataset APTOS 2019, destaca la investigación de Yi et al. [14]. Su modelo EfficientNet-B0 (línea base) alcanzó un 91.00 % de precisión, y su modelo mejorado (RA-EfficientNet) un 93.55 %.

Subjetivamente, esta diferencia de 11 puntos porcentuales entre nuestra implementación de B0 y la línea base de B0 de Yi et al. sugiere que la arquitectura por sí sola no es el único factor determinante. La principal diferencia metodológica radica en el manejo del desbalance de clases: nuestro enfoque utilizó una estrategia híbrida de sobremuestreo (con un factor de 4 para clases 1, 3, 4) y ponderación de clases; en cambio, Yi et al. [14] aplicaron una técnica de amplificación de datos más agresiva para formar un conjunto de datos balanceado con 2000 muestras por cada grado. Esto sugiere que nuestro rendimiento podría mejorarse sustancialmente adoptando una estrategia de aumento de datos más robusta.

Adicionalmente, el trabajo de S. B. P. et al. [15], que también usó APTOS 2019, demuestra los beneficios del escalado del modelo. Sus resultados para arquitecturas más grandes fueron superiores:

- EfficientNet-B1: 82.35 % (Precisión)
- EfficientNet-B4: 84.50 % (Precisión)
- EfficientNet-B7: 85.62 % (Precisión)

Esto indica que nuestro protocolo de entrenamiento, aunque efectivo para B0, podría obtener ganancias significativas (5-6 puntos porcentuales) si se aplicara a una arquitectura base más grande (como B4 o B7), que parece capturar mejor las características complejas de la patología.

5. Conclusiones

Este trabajo demuestra la aplicación de una red neuronal convolucional, específicamente la arquitectura EfficientNetB0 optimizada mediante aprendizaje por transferencia, logra abordar el problema de la clasificación automática de la Retinopatía Diabética a partir de imágenes de la retina. El sistema desarrollado una exactitud global del 79.45 % y un poder discriminativo, evidenciado por un valor AUC micro de 0.963.

El principal logro de este estudio radica en la excepcional del modelo para identificar correctamente las imágenes correspondientes a la Clase 0 (ausencia de retinopatía) con una sensibilidad del 97.4 % y un AUC de 0.994 para esta categoría. Esto permite que el sistema funcione como un filtro preliminar de alta precisión.

Se reconoce que el rendimiento del modelo es más modesto en las clases que representan los estadios avanzados de la enfermedad, una consecuencia directa y esperada del severo desbalance de datos inherente al conjunto de entrenamiento.

Sin embargo, es fundamental destacar que el perfil de error del sistema es favorable desde una perspectiva de seguridad, pues el modelo evita sistemáticamente los errores de clasificación más graves, como categorizar un caso avanzado como completamente sano.

Como trabajo futuro, la línea de investigación se centrará en dos enfoques técnicos. Primero, estrategias diferentes de aumento de datos sintéticos, para fortalecer el rendimiento en las categorías minoritarias. Segundo, será indispensable validar la generalización y la estabilidad del modelo enfrentándolo a conjuntos de datos provenientes de distintas fuentes.

En resumen, esta investigación establece un prototipo funcional validado que confirma el potencial de la arquitectura de aprendizaje profundo para automatizar tareas de análisis de imagen médica.

Referencias

1. International Diabetes Federation. (2021). *IDF Diabetes Atlas*, 10th edition.
2. Wong, T. Y., et al. (2016). Diabetic retinopathy. *Nature Reviews Disease Primers*.
3. Abramoff, M. D., et al. (2016). Improved automated detection of diabetic retinopathy on a publicly available dataset through integration of deep learning. *IOVS*.
4. LeCun, Y., et al. (2015). Deep learning. *Nature*.
5. Gulshan, V., et al. (2016). Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy. *JAMA*.
6. Weiss, K., et al. (2016). A survey of transfer learning. *Journal of Big Data*.
7. Tajbakhsh, N., et al. (2016). Convolutional neural networks for medical image analysis: Full training or fine tuning? *IEEE TMI*.
8. Tan, M., & Le, Q. V. (2019). EfficientNet: Rethinking model scaling for convolutional neural networks. *ICML*.
9. Tan, M., & Le, Q. V. (2021). EfficientNetV2: Smaller models and faster training. *ICML*.
10. Gargeya, R., & Leng, T. (2017). Automated identification of diabetic retinopathy using deep learning. *Ophthalmology*.
11. Johnson, J. M., & Khoshgoftaar, T. M. (2019). Survey on deep learning with class imbalance. *Journal of Big Data*.
12. Ting, D. S. W., et al. (2017). Development and validation of a deep learning system for diabetic retinopathy and related eye diseases. *JAMA*.
13. Rath, S. (2020, February 18). *Diabetic retinopathy 224x224 Gaussian filtered*. Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets/sovittrath/diabetic-retinopathy-224x224-gaussian-filtered>
14. Yi, S.-L.; Yang, X.-L.; Wang, T.-W.; She, F.-R.; Xiong, X.; He, J.-F. Diabetic Retinopathy Diagnosis Based on RA-EfficientNet. *Appl. Sci.* **2021**, *11*, 11035. <https://doi.org/10.3390/app112211035>
15. S. B. P, A. S. N, and V. R. H.: Performance Analysis of EfficientNet Models for Diabetic Retinopathy Classification using APTOS 2019 Dataset. En: *2022 5th International Conference on Contemporary Computing and Informatics (IC3I)*, pp. 192-197. IEEE (2022). doi: 10.1109/IC3I56241.2022.9965087.